

Un viaje a Marte a través de la economía circular

Guía didáctica para el profesorado

www.doi.org/10.5281/zenodo.17721317

Más información y contacto: Jennifer García Carrizo - jennifer.garcia@urjc.es

Proyecto desarrollado con la financiación de:

Un viaje a Marte a través de la economía circular

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESORADO

Hypatia's Circular Odyssey es una **experiencia educativa** inmersiva recomendada para estudiantes de **Educación Secundaria y Bachillerato** que combina un **tour 360°** de la *Mars Desert Research Station* (Utah, EE. UU.) con 17 **vídeos breves** protagonizados por la tripulación Hypatia II, un equipo de científicas de diferentes edades y disciplinas que simulan una misión en Marte. Cada vídeo presenta un aspecto de la vida en una misión sostenible y finaliza con una pregunta abierta, pensada para fomentar el debate y la reflexión en el aula.

La propuesta se complementa con 2 formularios autoevaluables diseñados para medir el aprendizaje antes (formulario 1) y después (formulario 2) de realizar el tour. Incluye preguntas de comprensión, reflexión y aplicación sobre los contenidos de los vídeos.

Localización de los recursos:

1. **Tour 360° interactivo de Hypatia's Circular Odyssey**, disponible a través de la web del proyecto: xrlab.ciberimaginario.es/project/hypatia-comunicacion
2. **Formulario 1 autoevaluable** disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet en este enlace <https://forms.office.com/e/fPUcvWwK0K>. Debe realizarse ANTES de la visualización del tour 360° interactivo y los 17 vídeos que le acompañan.

IMPORTANTE PARA EL DOCENTE: Antes de que el alumnado complete el Formulario 1, recuérdales que deben crear un *código secreto personal* que volverán a usar en el Formulario 2. Este código permitirá emparejar las respuestas antes/después sin identificar al estudiante. Es fundamental que lo anoten y lo guarden en un lugar seguro. Ejemplo sugerido para el alumnado: *MPCM0111196754* (tus iniciales + día que naciste + tu edad). Invítales a comprobar que lo han guardado correctamente antes de continuar, ya que lo necesitarán tras realizar el tour virtual.

3. **Formulario 2 autoevaluable** disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet en este enlace <https://forms.office.com/e/Vp1KVZiFMd>. Debe realizarse DESPUÉS de la visualización del tour 360° interactivo y los 17 vídeos que le acompañan.

Estos recursos son **complementarios y esenciales** para guiar la experiencia educativa:

- El **tour 360°** permite descubrir de forma visual y participativa cómo se vive de manera sostenible en una misión análoga en Marte.

- Los **formularios** ayudan a evaluar los conocimientos previos y contrastarlos con los adquiridos mediante la visualización del tour 360°, consolidando el aprendizaje y fomentando la reflexión personal.

Consecuentemente, se recomienda realizar el **formulario 1 antes de comenzar el recorrido**, disfrutar seguidamente del **tour completo con los 17 vídeos** y finalizar con el **formulario 2 y las actividades de debate propuestas** en esta guía.

Dispones de más información sobre el proyecto en su página web xrlab.ciberimaginario.es/project/hypatia-communication. Para cualquier duda o comentario, puedes contactar con su responsable, Jennifer García Carrizo, en jennifer.garcia@urjc.es.

2. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

Objetivo general:

Acercar al alumnado a la sostenibilidad, la tecnología y la cooperación entre disciplinas científicas a través del contexto fascinante de la exploración espacial y mediante una misión espacial análoga.

Competencias que se trabajan:

- Competencia científica y tecnológica
- Competencia en sostenibilidad y ciudadanía global
- Competencia digital
- Competencia social y de trabajo en equipo
- Competencia para aprender a aprender

3. CÓMO USAR EL TOUR Y LOS VÍDEOS EN EL AULA

Fase 1 — Antes del tour (Formulario 1)

- Contestar al Formulario 1.
- El objetivo no es acertar, sino activar conocimientos previos.
- Proponer una breve conversación entre el alumnado:
 - ¿Qué necesitaríamos para vivir en otro planeta?
 - ¿Crees que en Marte se debe hablar de sostenibilidad?
 - ¿Qué papel tiene la ciencia en cuidar el medioambiente?

Fase 2 — Durante el tour 360°

- Recorrer la estación virtual con el alumnado (individualmente o en grupo).
- En cada punto del recorrido aparece uno de los 17 vídeos. Es importante tener en cuenta que no siguen un orden específico y pueden visualizarse de forma independiente.

- Tras cada vídeo, es posible fomentar el diálogo mediante la pregunta de cierre que se incluye en muchos de los vídeos o a través de otras preguntas como:
 - ¿Qué problema aborda el vídeo?
 - ¿Qué soluciones propone la tripulación?
 - ¿Qué paralelismos hay con la vida en la Tierra?
- Se puede anotar en una ficha o pizarra las ideas principales de cada debate.

Etapas 3 — Después del tour (Formulario 2 y reflexión final)

- Contestar al formulario 2.
- Analizar y comparar los resultados obtenidos en el formulario 1 y el formulario 2 para observar los progresos.

4. GUÍA POR VÍDEO: CONTENIDOS, PREGUNTAS DE DEBATE Y DINÁMICAS

A lo largo del tour virtual se incluyen 17 vídeos, los cuales se recogen a continuación. Es importante recordar que no necesitan ser visualizados en ningún orden concreto.

Título del vídeo	Contenido	Pregunta abierta para el aula	Actividad o dinámica sugerida
Bienvenida a la Mars Desert Research Station: descubre el tour 360° de Hypatia	Introducción al proyecto <i>Hypatia's Circular Odyssey</i> , explicación del tour 360°, y contextualización de la Mars Desert Research Station.	¿Por qué es importante hablar de sostenibilidad en Marte? ¿Por qué crees que es importante simular una misión en Marte antes de ir realmente?	En grupo, elaborar un mapa mental sobre qué áreas de la vida humana habría que adaptar para vivir en otro planeta. Hacer una lluvia de ideas sobre recursos limitados en Marte vs. La Tierra.
Explorando el terreno marciano: análisis de rocas y geología	Estudio geológico y toma de muestras en Marte simulado. Se muestra el valor científico de entender el terreno marciano.	¿Por qué estudiar las rocas ayuda a entender el pasado de un planeta?	Analizar distintos tipos de suelo o piedra locales, simulando una “misión geológica”.
Comer en Marte: cómo planificar una alimentación sostenible	Alimentación equilibrada y sostenible durante una misión espacial.	¿Cómo se puede mantener una dieta sana y sostenible con recursos limitados?	Diseñar un menú semanal con productos de temporada y bajo impacto ambiental.

Nada se desperdicia: el compostador marciano	Gestión de residuos orgánicos mediante compostaje dentro de la base.	¿Qué ventajas tiene convertir los residuos en recursos?	Crear un mini compostador en el aula o hacer un diagrama del ciclo del compost.
Cuerpo en órbita: deporte y nutrición en el espacio	Importancia de mantener la salud física y mental en aislamiento. Rutinas de baja y alta intensidad según las condiciones.	¿Qué relación existe entre salud, energía y sostenibilidad?	Crear una rutina de ejercicios.
Cada gota cuenta: el reto de las duchas en Marte	Uso responsable del agua: gestión de duchas limitadas y reutilización del recurso.	¿Cómo cambiarías tu forma de ducharte si solo pudieras hacerlo una vez cada varios días?	Calcular cuánta agua se usa en una ducha normal y cómo reducirla a la mitad.
Reutilizar el agua: cuando fregar platos también es ciencia	Reutilización del agua del fregadero para riego y limpieza.	¿Qué otras actividades diarias podrían aprovechar el agua reciclada?	Diseñar un sistema casero para recolectar y reutilizar agua en casa.
Misión Hypatia II: mujeres que simulan el futuro de Marte	Presentación de la tripulación y los objetivos de la misión Hypatia II.	¿Qué papel juega el trabajo en equipo en una misión científica?	Simular un “equipo de misión” donde cada alumno tenga un rol.
Impresión 3D: fabricar el futuro en una base marciana	Uso de fabricación aditiva para crear herramientas con materiales reciclados.	¿Por qué es útil poder fabricar tus propias piezas en un entorno aislado?	Dibujar o modelar un objeto que sería útil imprimir en una base marciana.
Salud femenina en el espacio: hablar de menstruación sin tabúes	Gestión de la menstruación en entornos extremos desde una perspectiva de salud y sostenibilidad.	¿Por qué es importante hablar de salud menstrual también en contextos científicos y tecnológicos?	Reflexión grupal sobre tabúes, sostenibilidad y equidad en el espacio.
Energía del sol: así funcionan los paneles solares en Marte y la Tierra	Generación de energía solar en la MDRS.	¿Cómo funcionan los paneles solares?	Construir un pequeño horno solar con materiales reciclados para experimentar cómo se aprovecha la energía del sol.
El desafío del polvo marciano: innovar para aprovechar el sol	Experimentos con polvo marciano y técnicas de origami.	¿Cómo podemos mejorar el rendimiento de los paneles solares en ambientes difíciles?	Crear un modelo plegable de “panel solar” con papel y discutir su diseño.

Precisión desde el espacio: el reflector y los satélites climáticos	Instalación del reflector para calibrar satélites.	¿Por qué la precisión en las mediciones es clave para entender el cambio climático?	Medir objetos del aula con diferentes reglas de medir y comparar los resultados. ¿Existen errores en la calibración de los instrumentos?
Tanques de vida: cómo gestionamos el agua en una base marciana	Almacenamiento, control y uso racional del agua en la base.	¿Cómo aseguraríamos agua potable si viviéramos en otro planeta?	Crear un esquema del ciclo del agua dentro de una estación espacial.
The Good Goal: tecnología para medir la sostenibilidad	Aplicación tecnológica para registrar sostenibilidad y objetivos de mejora.	¿Cómo pueden las apps ayudarnos a ser más sostenibles en nuestra vida diaria?	Proponer una idea de app o herramienta digital para mejorar la sostenibilidad en el colegio/instituto.
Tomates en Marte: cultivar vida en el planeta rojo	Cultivo de plantas con agua reciclada en entornos extremos.	¿Podría el cultivo en Marte inspirar nuevas formas de producir alimentos en entornos terrestres extremos?	Germinar una semilla con agua reutilizada o limitada y registrar su crecimiento.
¿Cómo viste una astronauta análoga? Trajes análogos y prendas sostenibles en Hypatia II	Trajes de simulación y ropa sostenible.	¿Qué tiene que ver la ropa con la sostenibilidad?	Analizar etiquetas de prendas cotidianas para ver su origen y materiales.

Cabe destacar que estos vídeos, a parte de poder visualizarse a través del tour 360° también pueden visualizarse a través de YouTube en los siguientes enlaces:

1. **Bienvenida a la Mars Desert Research Station: descubre el tour 360° de Hypatia:** https://youtu.be/Y8eE2-j53Bc?si=Pza_3rk5ldou-GgX
2. **Explorando el terreno marciano: análisis de rocas y geología:** <https://youtu.be/YjDO-0FOXN0?si=yiK1JFbh5IA5MwZZ>
3. **Comer en Marte: cómo planificar una alimentación sostenible:** https://youtu.be/3LwOCjh6SNM?si=Gce6p4sLRfvojF__
4. **Nada se desperdicia: el compostador marciano:** <https://youtu.be/zObQs1OiPoE?si=bVtITzRdmWMvZ-nT>
5. **Cuerpo en órbita: deporte y nutrición en el espacio:** <https://youtu.be/1wPRnqx7R6U?si=pmhJYWtmZ-kOcU7X>
6. **Cada gota cuenta: el reto de las duchas en Marte:** <https://youtu.be/B-9sHy3tZfw?si=JWezJ3zUDoW28jD>

7. **Reutilizar el agua: cuando fregar platos también es ciencia:**
<https://youtu.be/K6g5sJRAWVc?si=wQXoPcZtBXlF8qN9>
8. **Misión Hypatia II: mujeres que simulan el futuro de Marte:**
<https://youtu.be/ZOd777BrTVM?si=frpMzlAhcl1gBvYh>
9. **Impresión 3D: fabricar el futuro en una base marciana:**
<https://youtu.be/VcPmLL1npKs?si=wSnU3odJkusdzMRO>
10. **Salud femenina en el espacio: hablar de menstruación sin tabúes:**
<https://youtu.be/FjABEI2L8us?si=wKPjXuUvaUuqrooi>
11. **Energía del sol: así funcionan los paneles solares en Marte y la Tierra:**
https://youtu.be/05ocb_KoZ64?si=rpCrY-qzGWEm7kX4
12. **El desafío del polvo marciano: innovar para aprovechar el sol:**
<https://youtu.be/5mXz1LxRVNs?si=24iJzAVAdvnoyNDn>
13. **Precisión desde el espacio: el reflector y los satélites climáticos:**
<https://youtu.be/Wonl5JOUOn8?si=gbaJrmJW1rRTQTKf>
14. **Tanques de vida: cómo gestionamos el agua en una base marciana:**
<https://youtu.be/cWnHoc5ibmM?si=70bWmajJilZAqeS8>
15. **The Good Goal: tecnología para medir la sostenibilidad:**
https://youtu.be/kjvWlzZ0uGo?si=xKSOM-e5xpl9t3r_
16. **Tomates en Marte: cultivar vida en el planeta rojo:** <https://youtu.be/-B-vxzjgrN0?si=jC5FoiRN7gXW47aH>
17. **¿Cómo viste una astronauta análoga? Trajes análogos y prendas sostenibles en Hypatia II:** <https://youtu.be/Tv1QX4C2ZYM?si=nYWDrk3W5MklfvZB>

5. EVALUACIÓN SUGERIDA

Instrumentos:

- Resultados del formulario 1 y el formulario 2.
- Participación en los debates y actividades.
- Reflexión final escrita o audiovisual.

Rúbrica simplificada:

Nivel	Indicadores
Excelente	Participa activamente, propone ideas, aplica lo aprendido.
Bueno	Comprende los contenidos y colabora en grupo.
Básico	Responde con ayuda o de forma superficial.
Inicial	Requiere acompañamiento constante.

6. PREGUNTAS TRANSVERSALES PARA EL DEBATE FINAL

- ¿Podemos hablar de sostenibilidad fuera de la Tierra si no la aplicamos aquí?
- ¿Qué innovaciones del espacio podrían mejorar nuestra vida cotidiana?
- ¿Por qué la cooperación entre disciplinas científicas es esencial para el progreso científico?
- ¿Qué significa “vivir de forma sostenible” para ti después de esta experiencia?

7. CIERRE DEL RECORRIDO

Finaliza la actividad con las dos preguntas del formulario:

1. Valoración (1-5): ¿Cómo valorarías tu experiencia con el tour 360° y los vídeos del proyecto *Hypatia Circular Odyssey*?
2. Reflexión final: Si formarás parte de la tripulación Hypatia III, ¿qué aportarías para hacer la misión más sostenible o innovadora?

www.doi.org/10.5281/zenodo.17721317

Más información y contacto: Jennifer García Carrizo - jennifer.garcia@urjc.es

Proyecto desarrollado con la financiación de:

